

PSIXIK HODISALARNING KLASSIFATSIYASI

Termiz davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi talabalari
Normurodova Mohinur
Nazarova Ziyoda

Annotatsiya: Mazkur mavzuda psixik hodisalarning klassifikatsiyasi haqida qisqacha ma'lumot berilib o'tiladi. Psixologiyada psixik jarayonlar deb inson ongida sodir bo'ladigan jarayonlar turli hodisalarni misol qilib olsak bo'ladi. Bu mavzudagi psixik jarayonlarni biz bir nechta guruhlariga ajratishimiz mumkin. Bular qatoriga quyidagilar kiradi: psixik jarayonlar, psixik xususiyatlariga ajratilib, ularning xususiyati va mazmuni o'ziga xos tarzda yoritilib beriladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda psixik jarayonlarga idrok, xotira, diqqat kabilar kirgizsak xato bo'lmaydi. Psixik holatlariga esa kayfiyat, stress, xursandchilik, xafa bo'lish kabilar kiradi. Psixik xususiyatlariga esa temperament, xarakter qobilyat kabilar kiradi: ong sezgilar, idrok, xotira, Hayol, tafakkur, nutq, psixik funktsiyalar va psixik jarayonlar.

Kirish: Psixik hayot turli tuman hodisalarda nomayon bo'ladi. Psixik hayot hodisalari da psixik jarayonlar, psixik mahsullar va psixik ajratilib o'rganiladi. Psixik jarayonlar--bu psixik hodisalarning qonuniy, ketma-ket sodir bo'lishi, o'zgarishi, hisoblanadi. Psixik jarayonlar da kayfiyat ham so'zlash muammosi ham vaziyatdan kelib chiqqan holda aks ettiriladi. Ha aytgancha yana bir qismi ham bor. Bu psixik mahsullar deb ataladi. Bu qism bo'lib o'tgan psixik jarayonlar dan kelib chiqqan holda xulosa qilish tasavvurlar subyektiv psixik mahsullar edi. Yoqimli va yoqimsiz tuyg'ular, tinchlik farog'at, hayajonlanish va mayuslanish, uyqu holatlari dadillik psixik holatlar sirasiga kiradi. Psixik holatlar ko'proq insonning kayfiyatiga bog'liq bo'ladi. Inson kayfiyati qay holatda bo'lsa, psixik holatlar ham shunga qarab o'zgaradi. Psixik hodisalarning klassifikatsiyasi ularni tizimli ravishda o'rganib, mohiyatini chuqurroq

anglash va ilmiy tahlil qilishdek muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shu klassifikatsiya orqali psixik holatlar, psixik jarayonlar va psixik xususiyatlar ajratilib ko'rsatiladi. Har bir guruh o'ziga xos belgilar, funksiyalarga ega hisoblanib, ular inson psixikasining turli jihatlarini ochib beradi.

Asosiy qism. Psixik hodisalarning klassifikatsiyasi psixologiya fanida inson ongining tuzilishi va faoliyatini o'rganadi. Bilish hodisalari boshqacha aqliy, intellektual jarayonlar deb ataladi. Bularning qatoriga esa sezgilar, idrok, xotira, tafakkur, xayol va nutq kiradi. Ushbu so'zlar bilan esa hozir tanishib chiqamiz.

Sezgilar muayyan paytda sezgi organlarimizga ko'rish, eshitish, tuyish, hid bilish va boshqa shu kabi organlarimizga ta'sir etib turgan narsalardagi ayrim xossalarning aks etishidir. Masalan: qizil, oq va hokozolar- bular rang hisoblanadi. Bularni esa osongina shakli va rangini ko'ra olamiz. Yoki bo'lmasa shirin, nordon kabilarini esa ta'm bilish sezgilarimiz orqali sezamiz.

Idrok-tevarak atrofimizdagi narsalarning yaxlit holda aks etishidir. Masalan: uy, gul, nitq, musiqa va boshqalarni idrok eta olamiz.

Xotira esa bo'lib o'tgan voqeani uzoq muddatga yoki qisqa muddatga saqlab qolish demakdir. Va shu bilan birga ko'rgan va eshitgan voqealarimiz xotirada saqlanib qoladi. Idrok etilgan va esimizda qolgan o'sha voqea yoki hodisani va yana yodga olishimiz bunday psixik faoliyat xotira deb ataladi.

Xayol- narsa va hodisalarning idrokimiz orqali miyamizda hosil bo'ladigan faoliyat turi. Bunga misol tariqasida Misr haqidagi o'y-xayollarimizni misol qilib olsak bo'ladi.

Nutq- tafakkur nutq bilan chambarchas bog'liq. Chunki tafakkurimizda, ongimizda o'ylagan fikrlarimizni nutq orqali ommaga taqdim etamiz. Shu bilan birga fikrlarimiz nutq orqali shakllanadi. Kishilar ham nutq orqali muloqot qilib bir- birlari bilan o'zaro fikr almashadilar. Bu esa nutq va tafakkur bir- biri bilan chambarchas bog'liqligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak; Inson tafakkurini shakllantirish va rivojlantirishga doir amalga oshirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari tahlili hamda tadqiqot mavzusi doirasida tashkil etilgan empirik tadqiqot natijalari asosida bo'lajak o'qituvchilarda pozitiv tafakkurni rivojlantirishga ta'sir etuvchi asosiy jihatlar (omillar) shartli ravishda uch guruhga ajratildi: ob'ektiv, sub'ektiv va pedagogik omillar.

Demak, mustaqil va sog'lom tafakkurni rivojlantirish uchun «muhit kerak, bu muhit albatta bolaga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tobelikni chegaralovchi ijtimoiy psixologik muhitni auditoriyada shakllantirish uchun o'qituvchi munozara metodlaridan keng foydalanishi lozim.

Talabalar tafakkurini rivojlantirishda auditoriya va auditoriyadan tashqari mustaqil mashg'ulotlar, mutolaa qilish muhim ahamiyat kasb etadi, jumladan har xil to'garaklarda qatnashish talabalar bilimni chuqurlashtirib, bilim doirasini kengaytiradi. Shuningdek, o'qish va o'qitish jarayonida fikr yuritish operasiasini jadallashtiruvchi omilkor usullardan oqilona foydalanish yuqori samaraga erishtiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. E.G'. G'oziyev Psixologiya:(Yosh davrlari psixologiyasi): o'quv qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 1994.
2. G'oziyev E.G'. Tafakkur psixologiyasi. – T.: O'qituvchi, 1990.
3. Davletshin, M. (2002). Umumiy Psixologiya. TDPU.
4. Davletshin, M.G. va boshqalar. Ta'limning psixologik asoslari. o'quv qo'llanma – T.: O'qituvchi. 1995.